

भोटिया जनजाति का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश तथा परिवर्तन

निरंजना शर्मा¹ एवं देशराज सिंह²

1. राजनीति विज्ञान विभाग (विभागाध्यक्ष) राजकीय महाविद्यालय खाड़ी, टिहरी गढ़वाल,
Email: dr.niranjanasharma@gmail.com
2. असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय खाड़ी, टिहरी गढ़वाल
Email: deshrajsingh77065@gmail.com

Received : 22/05/2024

1st BPR : 27/05/2024

2nd BPR : 03/06/2024

Accepted : 12/06/2024

Abstract

गढ़वाल के तिब्बत से लगे भू-भाग जनपद चमोली में नीती व माणा तथा उत्तरकाशी के नेलंग व जादुंग क्षेत्र में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। चमोली के ऊपरी पैनखण्डा क्षेत्र में माणा, बाम्पा, गमसाली व नीती में मारछा तथ मलारी, फरकिया, लौंग, फागती, तोलमा, सूकी में तोलछा नाम से भोटिया जाने जाते हैं। उत्तरकाशी के नेलंग क्षेत्र में रहने वाले भोटियों को जाड़ कहा जाता है। मंगोल मुखमुद्रा वाले इन भोटिया जनजाति के लोगों को किरात जाति का वंशज माना जाता है। सन् 1962 ई0 तक इनका मुख्य व्यवसाय तिब्बत से व्यापार करना था। तिब्बत से ये लोग नमक, सुहागा, सोना, जानवरों की खालें, ऊन, खच्चर तथा भेड़-बकरियाँ लाते थे एवं यहां से चावल, गुड, कपड़ा, तंबाकू, लोहा, तेल आदि वस्तुएँ तिब्बत ले जाते थे। सन् 1962 में चलन द्वारा भारत पर आक्रमण करने से इनका व्यापार बंद हो गया। इसी दौरान 1967 में शासन द्वारा भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी दिया गया तथा उनके चहुमुखी विकास करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किये गये। आर्थिक स्थिति को आरक्षण का आधार माना जाये तो शिक्षित भोटिया वर्ग स्वतः ही आरक्षण कोटे से बाहर हो जायेगा क्योंकि विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों में उच्च पदों पर आसीन होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति एक सामान्य भारतीय नागरिक से काफी अच्छी है जिसका प्रमाण रहन सहन आवासीय मकानों में उनमें उपलब्ध आधुनिकतम सुविधाओं, दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित लगभग सभी भौतिक उपकरण एवं साधनों का अभाव नहीं है तथा साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए महंगी शिक्षा व्यवस्था को भी इस वर्ग के लोग वरियता देने लगे हैं।

Key words: भोटिया जनजाति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन।

किसी भी क्षेत्र का भौतिक परिवेश उस क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। भोटिया जनजाति के जीवन, वनस्पति, जलवायु, हिमनद, गिरद्वार या दर्रे आदि कारक संयुक्त रूप में भोट प्रदेश के जिस भौतिक परिवेश का निर्धारण करते हैं उसकी स्पष्ट छाप इस क्षेत्र में रह रही भोटिया जनजाति के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन पर स्पष्ट रूप परिलक्षित होती है। यहां तक की विभिन्न नदी घाटियों में निवास करने वाले भोटिया जनजाति-समूहों के उप नामों की व्युत्पत्ति भी क्षेत्रीय भिन्नता का ही परिणाम है। अनेक लेखकों का मत है कि उत्तराखण्ड की भिन्न-भिन्न नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया जनजाति के सात उपसमूह अर्थात् व्यांसी, चौदांसी, दारमी, जौहारी, मार्छा, तोलछा तथा जाड़ की उत्पत्ति का मूल सामान नहीं है। बल्कि भूत काल में विभिन्न क्षेत्रों से आप्रवासित नृजातीय समूहों के आपसी धोलमोल के फलस्वरूप हिमालय क्षेत्र की भोटिया जनजाति के विभिन्न वर्ग या समूह अस्तित्व में आये हैं। जैसे कि उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया यह दावा करते हैं कि वे हिमांचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र से आये हैं जबकि पूर्वी क्षेत्र के भोटिया अपनी उत्पत्ति साकास से मानते हैं। और प्रमाण स्वरूप ध्वयात्मक या स्वानिकी समानता के आधार पर अपने को भौका कहते हैं राहुल (1970:140)। स्पष्ट है कि भोटिया जनजाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचारक एक मत नहीं है, फिर भी निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ये मंगोल प्रजाति के हैं तथा साइनो-तिब्बती भाषा परिवार से सम्बन्धित रहे हैं। आज भोटिया अपने का राजपूत वंश का मानते हैं। गढ़वाल के तिब्बत से लगे भू-भाग जनपद चमोली में नीती व माणा तथा उत्तरकाशी के नेलंग व जादुंग क्षेत्र में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। चमोली के ऊपरी पैनखण्डा क्षेत्र में माणा, बाम्पा, गमसाली व नीती में मारछा तथ मलारी, फरकिया, लौंग, फागती, तोलमा, सूकी में तोलछा नाम से भोटिया जाने जाते हैं। उत्तरकाशी के नेलंग क्षेत्र में रहने वाले भोटियों को जाड़ कहा जाता है। मंगोल मुखमुद्रा वाले इन भोटिया जनजाति के लोगों को

किरात जाति का वंशज माना जाता है। ये लोग गर्मियों में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी भेड़-बकरियों व अन्य पशुओं के साथ रहते हैं। सर्दियों में यहां बर्फ गिरने से ये लोग निचली नदी घाटियों में आकर निवास करते हैं।

नेलंग उत्तराकाशी क्षेत्र वाले बागौरी, हरसिल व डुंडा में तथा नीति के भीमतला व कौड़िया, गमसाली के छिनका: बाम्पा के छिनका व चमोली: फरकिया के थिरपाक व बिजार: कुरगती के बाजपुर व कुएड़: मलारी के बालखिला, टुलीबगड़ सैकोट व बिजार: द्रोणागिरी के पुरसाडी, सलूण व चाँदपुर: गरपक के पीपलकोटी व पाखी कागा के सलूण व चाँदपुर जूमा के कर्णप्रयाग व लंगासू: माणा के धिंघर व नैगवाड़, औथ व बेनाकुली के सिरोखोमा में गुनसा (शीतकालीन आवास) है। गढ़वाल के वर्तमान निवासियों में भोटिया सबसे प्राचीन हैं। सन् 1962 ई0 तक इनका मुख्य व्यवसाय तिब्बत से व्यापार करना था। तिब्बत से ये लोग नमक, सुहागा, सोना, जानवरों की खालें, ऊन, खच्चर तथा भेड़-बकरियाँ लाते थे एवं यहां से चावल, गुड़, कपड़ा, तंबाकू, लोहा, तेल आदि वस्तुएँ तिब्बत ले जाते थे। सन् 1962 में चलन द्वारा भारत पर आक्रमण करने से इनका व्यापार बंद हो गया। कई सदियों तक तिब्बतियों के संसर्ग में रहने से इनमें तिब्बती रक्त का प्रचुर मिश्रण मिलता है। इनके मुख की बनावट मंगोल-मुखमुद्रा से मिलती है फिर भी ये हिंदू हैं तथा हिंदू धर्म के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं। तिब्बतियों के संसर्ग में सदियों तक रहने के बावजूद इन्होंने तिब्बत में प्रचलित भाई या पिता-पुत्र की साझी पत्नी की प्रथा तथा अपनी पत्नियों को दूसरों को उधार देने या उनके अस्थाई रूप से साझा पति रखने की प्रथा को कभी नहीं अपनाया। नेलंग के जाड बौद्धों की तरह चोरतने की परिक्रमा करते हैं गोम्बा में सिर झुकाते हैं। मणिचरखी घुमाते हैं तथा अपने घरों पर लुंगता (ध्वज) लगाते हैं। जादुंग, नेलंग व बागौरी वालों के गुनसा (शीतकालीन आवास) डुंडा, भोपाल पानी व चोरपानी में है।

भोटिया लोग उद्यमी, अनुशासित व विनोदी स्वभाव के होते हैं। ये हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार ही शादी-ब्याह व अन्य रस्में निभा रहे हैं लेकिन कट्टर सनातनी नहीं कहे जा सकते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ये सात, नौ या ग्यारहवें दिन बांदू या कल्ला (सपिंडी) करते हैं। सामान्य रूप से तेरहवीं या श्राद्ध की इनमें कोई प्रथा नहीं है। शादी-ब्याह में इनका पोषा-नृत्य विशेष आकर्षक होता है। भोटिया लोग ऊन का कोट, पायजामा व टोपी पहनते हैं। महिलाएँ घघरी, अंगड़ी, पाखी (लवा), जिसे सफेद पागड़ी से कमरबंद किया जाता है, पहनती हैं। पाखी के एक छोर को चाँदी के रसूणा-सांगल से जोड़ा जाता है। सिर पर सफेद रेशमी कपड़े का छुबला या घूँघट बांधा जाता है जिसका एक किनारा पीछे की तरफ लंबा छोड़ा जाता है। छुबला के माथे वाले हिस्से पर सुनहरी कलात्मक कढ़ाई अंकित रहती है। **राहुल सांस्कृत्यायन छुबला को कत्यूरी रानियों की वेश-भूषा होने की संभावना व्यक्त करते हैं।** भोटिया महिलाएँ नाक में नथ, गले में गुलबंद, कंठी तथा मालाओं के साथ तिमणिया आभूषण के रूप में पहनती हैं। भोटियों के प्रमुख नृत्यों में बाजू, तिमली, दुसुका, डंड्याला, थुड्या, ढरिंग प्रसिद्ध हैं। तिब्बत से व्यापार बंद हो जाने के बाद इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन तथा ऊन से निर्मित पंखी, शॉल, दुन्ने, थुलमे बनाना व बेचना है। जनजातियों के आरक्षण के परिणामस्वरूप अधिकांश भोटिया नौकरीपेशा हो गए हैं। पुरानी प्रथाएँ समाप्ति पर हैं तथा बाह्य संपर्क होने से शिक्षा का प्रसार हो रहा है।

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी भोटिया जनजाति न केवल अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय एवं अजनजातीय समुदायों से भिन्न है अपितु प्रत्येक भोटिया उप समूह भी एक दूसरे से एकाधिक क्षेत्रों में भिन्न विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के रूप में पूर्वी क्षेत्र के भोटिया जिसमें ब्यांसी चाँदासी तथा दारमिया वर्तमान में भोटिया जनजाति का प्रत्येक व्यक्ति अपने को क्षत्रिय राजपूत जाति नाम से सम्बोधित करता है। सम्पूर्ण भोटिया जनजाति का एक भाग हिन्दू जाति सोपान क्रम में क्षत्रिय जातियों के समानान्तर अपनी सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में सतत् रूप से प्रयत्नशील है, जबकि दूसरा भाग अपनी परम्परात्मक सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने में विश्वास रखता है। जौहार नीति तथा माणा क्षेत्र के भोटिया समूह आज न केवल हिन्दू राजपूत होने का दावा करते हैं बल्कि उन्हीं के अनुसार हिन्दू धर्म से सम्बन्धित प्रथा, परम्पराओं, रीति रिवाजों एवं संस्कारों का भी पालन करते हैं लेकिन फिर भी हिन्दू जाति सोपान क्रम में क्षत्रिय जाति के समान सामाजिक मान्यताओं के आधार पर स्थान प्राप्त करने में ये सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। वस्तुतः समग्र रूप में भोटिया जनजाति की प्रजातीय उत्पत्ति समान रही है। लेकिन कालान्तर में परिस्थितिकी की भिन्नता के कारण आर्थिक स्तर में भिन्नता होती चली गयी। जो भोटिया समूह अपने परम्परागत व्यापार सम्बन्धी व्यवसाय को परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण सफलता पूर्वक सम्पन्न करते गये उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती चली गई। उदाहरण के रूप में जनपद पिथौरागढ़ के जौहार क्षेत्र में स्थित ऊँटा धूरा मार्ग सुगम होने के कारण जौहारी भोटिया समूह तिब्बत से सफलतापूर्वक वर्ष में अपेक्षाकृत रूप में अधिक लम्बा व्यापार कर पाने के कारण अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम रहे। इसी प्रकार चमोली जनपद के तोलछा तथा मार्छा भोटिया समूहों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण स्थानीय भोटिया समूहों में इनका सामाजिक स्तर अधिक उच्च माना जाने लगा और भारत चीन के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के रहते इनकी आर्थिक स्थिति शेष भोटिया जन समूहों में आये व्यवधान के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर इनका परम्परागत व्यापार, व्यवसाय, कुप्रभावित होने लगा वहीं दूसरी ओर जीविकोपार्जन हेतु ये नवीन व्यवसायों की ओर उन्मुख होते चले गये।

इसी दौरान 1967 में शासन द्वारा भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी दिया गया तथा उनके चहुमुखी विकास करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किये गये। चीन के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों ने भोट क्षेत्र के सामरिक महत्व को भी बढ़ा दिया जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा सड़क यातायात तथा संचार साधनों से इन सुदूर क्षेत्रों को भी जोड़ा गया। यातायात एवं संचार साधनों से इन सुदूर क्षेत्रों को भी जोड़ा गया। यातायात एवं संचार साधनों

के विकास के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु निर्मित नीतियों एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी सहायता प्राप्त होती गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि भोटिया जनजाति की जनसंख्या का आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्ग जिसे स्यमी कहा जाता था जनजाति कल्याण के अन्तर्गत विभिन्न आरक्षण नीतियों का लाभ उठाने को उन्मुख होता गया जबकि शेष निर्धन वर्ग जिसे यामि कहा जाता था। वह आर्थिक विपन्नता के कारण सामाजिक आर्थिक नियोजन की कल्याणकारी नीतियों का वास्तविक लाभ प्राप्त करने में अक्षम रहा। तदन्त आर्थिक रूप से सम्पन्न भोटिया लोगों ने जिस तीव्रता से शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा उसी तीव्रता से विभिन्न सरकारी सेवाओं में अपना स्थान आरक्षित करने में भी वे सफल रहे। तिब्बत से व्यापारिक सम्बन्ध टूट जाने के कारण तिब्बत से आयातित कच्चे माल जिसमें ऊन प्रमुख था की आपूर्ति न हो पाने के कारण युगों पुरानी भोटिया जनजाति की परम्परागत व्यापार वृत्ति में गिरावट एवं बदलाव स्वाभाविक था। इसके फलस्वरूप आर्थिक रूप से सम्पन्न भोटिया लोगों ने एक तो अपने ही क्षेत्र में उत्पादित ऊन वस्त्रों जिसमें थुलमा, चुटका, पंखी, दन, कालीन बनियान आदि प्रमुख थे, निर्मित कर अपने परम्परागत व्यवसाय को जीवित रखा और दूसरी ओर स्थानीय बाजारों में इन्होंने दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं, कपड़ा आदि का व्यापार करना भी प्रारम्भ कर दिया, जिसे आज भी वे अपनी जीविका का एक प्रमुख अंग बनाए हुए हैं। आर्थिक रूप से सम्पन्न भोटिया लोगों में चतुर्थ, बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता की विशेषांग भी परिलक्षित होती है। यही कारण था कि इन्होंने अपनी नवीन पीढ़ी को अपने परम्परागत व्यवसाय एवं निवास क्षेत्र की परिधि से बाहर जनजातीय कल्याण योजनाओं एवं नीतियों के अन्तर्गत मुफ्त शिक्षा सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित किया। वस्तुतः भौगोलिक जटिलताओं तथा जलवायु सम्बन्धी प्रतिकूलताओं के कारण भोटिया लोगों के लिए न तो कृषि जैसे व्यवसाय को जीविकोपार्जन के एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में ग्रहण करना ही सम्भव था और न उपयुक्त ही। इसके अतिरिक्त विकास की दृष्टि से भोट क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा था। विकास के नाम पर इस क्षेत्र में सड़क यातायात तथा पर्वत पदों पर छोटे-छोटे कस्बों जहां दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को उंची कीमतों पर खरीदा तथा बेचा जाता था, के अतिरिक्त प्राथमिक स्तर की शिक्षण संस्थाओं तक की स्थापना नहीं हो पायी थी। अतः प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं ने एक उत्प्रेरक शक्ति के रूप में स्थानीय गतिशीलता के लिए इन्हें मानसिक रूप से तैयार किया तथा सड़क यातायात, तुलनात्मक रूप में सुदृढ आर्थिक स्थिति व सरकार की कल्याणकारी आरक्षण नीतियों ने स्थानीय गतिशीलता के साथ-साथ व्यावसायिक गतिशीलता की क्रिया को भी जन्म दिया। इस प्रकार आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्ग अपने परम्परागत व्यवसायों को छोड़कर आधुनिक व्यवसायों व्यापार सरकारी या गैर-सरकारी सेवाओं, के नवीन आयामों की ओर उन्मुख होने लगा। परिणामस्वरूप भोट क्षेत्र से जुड़े कम उंचाई की घनी वस्तियों में अवस्थित क्षेत्रों की ओर ये लोग गतिशीलता के फलस्वरूप भोटिया जनजाति का एक विशेष वर्ग एक ओर तो अजनजातीय समूहों के सांस्कृतिक सम्पर्क में आने की अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने में सक्षम हुआ, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक सम्पर्क के फलस्वरूप उत्पन्न सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में। इन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरणा प्रदान की और हिन्दू जातीय सोपान क्रम में समुचित स्थान प्राप्त करने की इच्छा को जागृत किया वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक क्षेत्र में नवीन व्यवसायों का ग्रहण करने की आकांक्षाओं को भी जन्म दिया। इन्हीं आकांक्षाओं ने इन्हें उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, परिणामस्वरूप शैक्षिक स्तर के बढ़ने के साथ-साथ व्यावसायिक गतिशीलता की गति भी तीव्र-तर होती चली गयी। इस प्रकार स्थानीय व्यावसायिक गतिशीलता जो आधारभूत रूप में प्रतिकूल परिस्थिति को सुदृढ आर्थिक स्थिति एवं परिवर्तन के प्रति आकांक्षा के स्वाभाविक परिणाम ने भोटिया लोगों की मानसिकता, परिवारिक संरचना, सामाजिक स्थिति धार्मिक भावना, आर्थिक स्तर एवं सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में परिवर्तन घटित किये। उन्होंने अपने सम्बन्ध में सामान्य रूप से प्रचलित परम्परात्मक धारणा की परवाही किए बिना समानतावादी प्रजातांत्रिक, वैज्ञानिक एवं स्वतंत्रतावादी मूल्यों को स्वीकारा और उसी के अनुसार अपनी जीवनशैली एवं विश्व-दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टिकोण के परिणाम-स्वरूप ही उनमें स्थानीय द्विज जातियों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने तथा सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्क्रिया करने की आकांक्षायें बलवती होती चली गयी। यहां तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भोटिया जनजाति के इस शिक्षित एवं आर्थिक रूप से अभिजन वर्ग में पश्चिमी कृत व्यवहार प्रतिमानों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत रूप में और भी अधिक तीव्र होने लगी, फलतः सार्वजनिक जीवन में, वेशभूषा तथा तथा खानपान के आधार पर ये स्थानीय अजनजातीय समूहों से भी अधिक पश्चिमीकृत पहनावे एवं खानपान के क्षेत्र में इन्होंने अपने स्थानीय आन्तरिक एवं बाह्य समूहों को काफी अधिक पीछे छोड़ दिया। मदिरा पान एवं मांस भक्षण जो परम्परागत रूप में इनके भोजन का प्रमुख अंग था का स्थान इंग्लिश शराब तथा आधुनिक तरीके से तैयार किये गए गोस्त ने ले लिया।

आरक्षण नीतियों के फलस्वरूप शिक्षित वर्ग के लोग उच्च से उच्चतर सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी पदों पर आसीन होते चले गये इस प्रकार समाज में इनकी अर्जित प्रस्थिति एवं तत्सम्बन्धी भूमिकाओं का प्रकीर्यात्मक महत्व बढ़ता चला गया। ये ही वे पूर्व दशाएं थी जिन्होंने भोटिया अभिजनों को द्विजजातियों के संस्तरणात्मक सोपान क्रम में क्षत्रिय/राजपूत के नाम से प्रतिस्थापित करने के लिए अनुप्रेरित किया। फलतः सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक हिन्दू धर्म से सम्बन्धित क्षत्रिय उपजातियों की दिशा में ये विभिन्न प्रथा परम्पराओं एवं संस्कारों का अनुकरण करने लगे। यहां तक कि स्थानीय क्षत्रिय उपजातियों के साथ खान पान एवं वैवाहिक सम्बन्धों के निर्धारण में भी ये अधिक उत्सुक एवं व्यवहारिक प्रतीत होने लगे चूंकि सामाजिक मान्यताएं जो सामाजिक अन्तः क्रियाओं की लम्बी प्रक्रिया के पश्चात ही अस्तित्व में आती हैं को मिटा पाना या उनका उलंघन करना व उनके विरुद्ध आचरण करना सामाजिक दृष्टि से असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है, यही

कारण था कि भोटिया जनजाति के प्रति स्थानीय जन समुदायों की परम्परागत मानसिकता या धारणा ने उनके जातीय सोपान क्रम में उच्च स्थान प्राप्त करने के इच्छित प्रयासों को एवं अवरूद्ध कर दिया। और भोटिया अभिजन वर्ग, जो शिक्षित था, सुसंस्कृत था, आर्थिक रूप से सम्पन्न था और प्रतिष्ठित पदों पर असीन था, को स्थानीय द्विज-जातीय सोपान क्रम में कोई स्थान नहीं मिल पाया। इसी इसके विपरीत आर्थिक रूप से पिछड़ा भोटिया जनसमुदाय, जिसमें कुमायूं मण्डल के दारमा, व्यांस चौदांस तथा गढ़वाल मण्डल के जाड़गंगा घाटी में रहने वाले भोटिया सम्मिलित किये जा सकते हैं, लम्बे समय तक शिक्षा सुविधाओं एवं बाह्य समूहों के सांस्कृतिक सम्पर्क से वंचित रहे। लेकिन धीरे-धीरे इस वर्ग ने भी अभिजन भोटिया वर्ग की देखा देखी शिक्षा जगत में पदार्पण किया तथा नई पीढ़ी के युवक युवतियों को शिक्षा की ओर उन्मुख किया तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र से दूर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाना प्रारम्भ कर दिया। फलतः शिक्षित वर्ग में वैचारिक व व्यक्तिगत स्तर पर आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ने लगा तथा खान-पान व पहनावे के क्षेत्र में ये लोग आधुनिक एवं पश्चिमी शैली का अनुकरण करने लगे। समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की आकांक्षा ने इन्हें आधुनिक समानतावादी, प्रजातान्त्रिक एवं राष्ट्रीयतावादी विचारधारा को स्वीकार करने और उसी संदर्भ में अपनी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेरित किया। लेकिन फिर भी इस वर्ग ने स्थानीय क्षत्रिय जाति समूह की दिशा में न तो अपना प्रत्याशित समाजीकरण करने का ही प्रयत्न किया और नहीं अपने परम्परागत मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों तथा कर्म काण्डों को त्यागने की कभी कल्पना की। वस्तुतः परिवर्तन एक स्वाभाविक एवं सतत प्रक्रिया है आज भोटिया जनजाति का कोई पक्ष परिवर्तन से अछूता नहीं है लेकिन फिर भी परिस्थिति की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले भोटिया समूहों में परिवर्तन की गति, दिशा एवं मात्रा भिन्न-भिन्न है यही कारण है कि परम्परागत निवास स्थानों में, परम्परागत व्यवसायों से जुड़े भोटिया जनों की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षित व अपरम्परागत व्यवसायों से जुड़े भोटिया समूहों से भिन्न है। इस सापेक्षिक भिन्नता का ज्ञान भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अर्थात् परम्परागत व नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले भोटिया जन-समूहों के सामाजिक संगठन के प्रमुख आधारों के प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण से स्वतः ही हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भोटिया जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक परिवेश में परिवर्तनों के विभिन्न पक्षों का उल्लेख प्रस्तुत विश्लेषण में अपेक्षित है। वास्तविकता यह है कि यदि आर्थिक स्थिति को आरक्षण का आधार माना जाये तो शिक्षित भोटिया वर्ग स्वतः ही आरक्षण कोटे से बाहर हो जायेगा क्योंकि विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों में उच्च पदों पर आसीन होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति एक सामान्य भारतीय नागरिक से काफी अच्छी है जिसका प्रमाण रहन सहन आवासीय मकानों में उनमें उपलब्ध आधुनिकतम सुविधाओं, दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित लगभग सभी भौतिक उपकरण एवं साधनों का अभाव नहीं है तथा साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए महंगी शिक्षा व्यवस्था को भी इस वर्ग के लोग वरियता देने लगे हैं।

संदर्भ सूची-

1. उत्तराखण्ड की भोटिया जनजाति – सुभाष चंद्र शर्मा।
2. उत्तराखण्ड हिमालय की रंगपा जनजाति- सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ –आलम सिंह चौहान।
3. उत्तराखण्ड जनजातियों का इतिहास- जय सिंह रावत।
4. मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति – डॉ एस0एस0 पांगित।
5. उत्तराखण्ड का पर्वतीय समाज और बदलता आर्थिक परिदृश्य- अरुण कुकसाल, चन्द्रशेखर तिवारी।
6. समकालीन राजनीतिक मुद्दे – डॉ एस0 सी0 सिंघल।
7. मनवाधिकार – डॉ0 रामानन्द गैरोला।
8. मानवाधिकार अध्ययन – डॉ0 एस0 सी0 सिंघल।

*** **